

Almada

ARQUEOLOGIA | PATRIMÓNIO | HISTÓRIA LOCAL

IIª série #20 Jan. 2016

dossiê

SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS PORTUGUESES REVISITADOS

500 arqueossítios ou conjuntos
em condições de fruição
pública responsável

Sincronismos, Contemporaneidades,
Verossimilhanças... e Paradigmas Dominantes

Arte-Xávega na Costa da Caparica,
Património Cultural Imaterial

Preço: 15 €

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

dois suportes...

...duas revistas diferentes

**o mesmo
cuidado editorial**

al·madan

revista impressa

**Iª Série
(1982-1986)**

**IIª Série
(1992-...)**

(2005-...)

al·madan
online

**revista digital
em formato pdf**

[<http://www.almadan.publ.pt>]

[<http://issuu.com/almadan>]

edições

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Capa | Luís Barros e Jorge Raposo

Pormenor da muralha do Castro de Sabrosa, povoado fortificado com ocupação da Idade do Ferro à Alta Idade Média. Também conhecido por “Castelo dos Mouros”, está classificado como Imóvel de Interesse Público.

Fotografia © Município de Sabrosa.

al-madan

II Série, n.º 20, Janeiro 2016

Propriedade | Centro de Arqueologia de Almada, Apartado 603 EC Pragal, 2801-601 Almada Portugal

Tel. / Fax | 212 766 975

E-mail | secretariado@caa.org.pt

Internet | www.almadan.publ.pt

Registo de imprensa | 108998

ISSN | 0871-066X

Depósito Legal | 92457/95

Impressão | A Triunfadora, Artes Gráficas Ld.^a

Publicidade | Elisabete Gonçalves

Distribuição | Centro de Arqueologia de Almada

Tiragem | 500 exemplares

Periodicidade | Anual

Patrocínio | Câmara M. de Almada

Parceria | ArqueoHoje - Conservação e Restauro do Património Monumental, Ld.^a

Apoio | Neóptica, Ld.^a

Director | Jorge Raposo
(director.almadan@gmail.com)

Conselho Científico |
Amílcar Guerra, António Nabais,
Luís Raposo, Carlos Marques da Silva
e Carlos Tavares da Silva

Redacção | Vanessa Dias,
Ana L. Duarte, Elisabete Gonçalves e
Francisco Silva

Resumos | Jorge Raposo (português),
Luísa Pinho (inglês) e Maria Isabel dos
Santos (francês)

Modelo gráfico, tratamento de imagem
e paginação electrónica | Jorge Raposo

Revisão | Vanessa Dias,
Graziela Duarte, Fernanda Lourenço
e Sónia Tchissole

Colunistas | Amílcar Guerra,
Víctor Mestre, Luís Raposo e António
Manuel Silva

Colaboram neste número |
Maria J. Almeida, ArqueoHoje,
Luísa Batalha, Carlos Boavida, Jacinta
Bugalhão, Ana Caessa, Guilherme
Cardoso, João L. Cardoso, Tânia M.
Casimiro, Helena Catarino, Sandra
Cavaco, Catarina Coelho, Jaquelina
Covaneiro, Ana L. Duarte, Isabel C.
Fernandes, Lídia Fernandes, José S.
Ferreira, Vanessa Filipe, Ana S. Gomes,
Mário V. Gomes, Susana Gómez,
Maria J. Gonçalves, Alexandra Gradim,
Amílcar Guerra, Florian Hermann,
Isabel Inácio, Marco Liberato, Jorge
Lopes, Víctor Mestre, Joana S.

Monteiro, Nuno Mota, Nuno Neto,
Cristina Nozes, João Pimenta, Eduardo
Porfírio, Jorge Raposo, Luís Raposo,
Paulo Rebelo, Ricardo Ribeiro, Miguel
Rocha, Constança Santos, Raquel
Santos, Miguel Serra, António M. Silva,
Armando C. F. Silva, Francisco Silva,
Rodrigo B. Silva, Sofia Silva, Maria J.
Sousa e Félix Teichner

Os conteúdos editoriais da *Al-Madan* não seguem o Acordo Ortográfico de 1990. No entanto, a revista respeita a vontade dos autores, incluindo nas suas páginas tanto artigos que partilham a opção do editor como aqueles que aplicam o dito Acordo.

Portugal ocupa um território continental que, há vários milénios, oferece condições para a fixação de comunidades humanas que o vão transformando e adaptando às suas necessidades. Enquanto realidade nacional com perto de 900 anos de História, abrange também territórios insulares onde a expansão marítima conduziu os que navegavam sob a sua bandeira no início do século XV. Fruto dessa longa, intensa e profícua interacção entre o Homem e o Meio, são muitas as marcas que as sucessivas transformações sociais e civilizacionais deixaram no terreno e hoje perduram, enriquecendo e diversificando o Património cultural do país e, nomeadamente, o de natureza arqueológica. Contudo, nem sempre esse Património arqueológico é apreendido e fruído como instrumento de partilha e sociabilização do conhecimento, por ignorância da sua existência e/ou valor, por menosprezo da sua preservação e valorização ou, simplesmente, por falta de condições de acesso e visita. Naturalmente, a fruição deste recurso cultural finito e não renovável pelas gerações do presente implica que estas adoptem um comportamento responsável, individual e colectivo, no sentido de garantir que a sua acção (ou inacção), por incúria, insensibilidade ou, até, intenção delituosa, não implica risco para a natureza, fragilidade e/ou estado de conservação de bens que devem ser transmitidos às gerações futuras.

É um equilíbrio difícil, cuja discussão técnica e política tem alimentado fóruns e debates científicos e culturais dentro e fora das nossas fronteiras (mais fora do que dentro, diga-se), principalmente quando aumenta a importância do turismo cultural e ambiental no contexto de modelos de desenvolvimento sustentado de nível local, regional ou mesmo nacional.

Enquanto associação que há mais de quatro décadas procura promover o Património arqueológico, o Centro de Arqueologia de Almada encara a questão numa perspectiva optimista e confiante na maturidade dos cidadãos e cidadãs e, por outro lado, responsabilizante dos poderes públicos e privados. Por isso, esta *Al-Madan* impressa reedita uma iniciativa pela primeira vez concretizada em 2001, com uma nova abordagem à temática dos sítios arqueológicos portugueses visitáveis. Com base num inquérito promovido a nível nacional, são 500 propostas de visita, listadas e sumariamente descritas nestas páginas, mas também traduzidas numa aplicação *online* que será posteriormente complementada e actualizada com novas fontes e em resultado da interacção com os futuros visitantes. Tendo por ponto de partida esta edição, é um serviço público doravante disponibilizado através do sítio *web* da *Al-Madan* (www.almadan.publ.pt).

Encontrará ainda outros assuntos de interesse nesta *Al-Madan* impressa, sem esquecer que, à semelhança dos últimos anos, ela é acompanhada de mais um tomo da *Al-Madan Online*, revista digital com conteúdos distintos em distribuição gratuita e generalizada através da Internet (ver www.almadan.publ.pt ou <https://issuu.com/almadan>).

Como sempre, votos de boa leitura...

Jorge Raposo

EDITORIAL ...3 ▶

CURTAS ...6 ▶

CRÓNICAS DE...

PRÉ-HISTÓRIA ANTIGA |
Luís Raposo ...8 ▶

ARQUEOLOGIA CLÁSSICA |
Amílcar Guerra ...12 ▶

ARQUEOLOGIA PORTUGUESA |
António Manuel S. P. Silva ...15 ▶

PATRIMÓNIO | Victor Mestre ...20 ▶

ARQUEOLOGIA

O Castelo dos Mouros nos
Primeiros Séculos do I Milénio a.C. |
Rodrigo Banha da Silva e
Maria João de Sousa ...22 ▶

O Balneário Castrejo do Castro
de Eiras / Aboim das Choças
(Arcos de Valdevez): notícia do
achado e ensaio interpretativo |
Armando Coelho Ferreira
da Silva e José da Silva
Ferreira ...27 ▶

ARQUEOCIÊNCIAS

“Radiografar” o
Terreno Para Melhor
o Gerir: o exemplo das
prospecções geofísicas
realizadas em sítios
arqueológicos de Alcoutim
(resultados preliminares) |
Alexandra Gradim,
Félix Teichner e
Florian Hermann ...35 ▶

ESTUDOS

Em Torno das Cerâmicas de
Armazenamento: as talhas (*al-hawâbî*)
no Gharb al-Andalus | Marco Liberato,
Jacinta Bugalhão, Helena Catarino, Sandra
Cavaco, Jaquelina Covaneiro, Isabel Cristina
Fernandes, Susana Gómez, Maria José Gonçalves,
Isabel Inácio, Constança dos Santos, Catarina Coelho
e Ana Sofia Gomes ...41 ▶

OPINIÃO

Sincronismos,
Contemporaneidades,
Verosimilhanças...
e Paradigmas
Dominantes |
Luís Raposo ...53 ▶

Os Sítios, os Pontos
e o Mapa Deles |
Maria José de
Almeida ...62 ▶

HISTÓRIA DA ARQUEOLOGIA PORTUGUESA

Henri Breuil e a Arqueologia
Portuguesa: primórdios de uma
longa actuação | João Luís
Cardoso ...197 ▶

PATRIMÓNIO

Arte-Xávega
na Costa da Caparica.
Património Cultural
Imaterial: uma proposta
de inventariação |
Francisco Silva ...204 ▶

dossiê

SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS PORTUGUESES REVISITADOS

500 arqueossítios ou conjuntos
em condições de fruição pública responsável

Jorge Raposo ...70 ▶

NOTICIÁRIO ARQUEOLÓGICO

ArqueoHoje, Conservação e Restauro
do Património Monumental |
ArqueoHoje ...211 ▶

Neoépica, Ld.^a 2005-2015: balanço de
dez anos de intervenção arqueológica |
Nuno Neto, Paulo Rebelo e
Raquel Santos ...214 ▶

Projeto Arqueológico do Outeiro do Circo (Beja):
campanha de 2015 | Miguel Serra, Eduardo Porfírio
e Sofia Silva ...216 ▶

Novas Descobertas no Criptoportico Romano de Lisboa:
Rua da Conceição, 75-77 (primeira fase) | Ana Caessa,
Cristina Nozes e Nuno Mota ...220 ▶

Silos Medievais de Vila Verde
dos Francos | Guilherme Cardoso e
Luísa Batalha ...221 ▶

Vantajosas Cautelas (2): a defesa de
elefante recolhida no mar ao largo do
Cabo Sardão e a sua cronologia |
João Luís Cardoso ...222 ▶

Um Complexo Termal Romano na
Rua da Adiça (Lisboa) | Vanessa Filipe e
Raquel Santos ...224 ▶

EVENTOS

Congresso de Humanidades Digitais em Portugal:
construir pontes e quebrar barreiras na era digital |
Maria José de Almeida ...225 ▶

Colóquio “Terramoto de Lisboa: Arqueologia e História” -
- breve crónica | Mário Varela Gomes, Tânia Manuel Casimiro
e Carlos Boavida ...227 ▶

NOTÍCIAS

Museu de Lisboa -
-Teatro Romano: um
renovado equipamento
dedicado à História da
cidade de Lisboa | Lídia Fernandes e
Joana Sousa Monteiro ...229 ▶

Centro de Estudos Arqueológicos
de Vila Franca de Xira (CEAX):
apresentação de um novo
equipamento cultural |
João Pimenta ...231 ▶

LIVROS ...233 ▶

RECORTES ...234 ▶

RESUMO

A reconstrução de um eixo viário antigo parte de um conjunto de dados necessariamente indiretos. Ao desenhar uma proposta de traçado para uma das ligações viárias entre a capital da Lusitania (*Augusta Emerita*, Mérida) e o porto atlântico de *Olisipo* (Lisboa), tornou-se evidente a necessidade de construir uma base documental georreferenciada que permitisse sustentar a hipótese apresentada.

A autora apresenta as questões levantadas pelo tratamento dessa informação, procurando contribuir para o debate da normalização do registo da informação arqueológica, na perspectiva da disponibilidade e interoperabilidade dos dados.

PALAVRAS CHAVE: Época Romana; Vias; Metodologia; Sistemas de Informação Geográfica.

ABSTRACT

The reconstruction of an old road stems from indirect data. When trying to designing a road layout proposal for one of the road connections between the capital of *Lusitania* (*Augusta Emerita*, Merida) and the Atlantic port of *Olisipo* (Lisbon), it became evident that it was necessary to build a geo-referential document basis that would support the hypothesis being presented.

The author presents the issues raised when treating this data, in an attempt to contribute to the debate around the record of archaeological information, from the point of view of data availability and inter-operability.

KEY WORDS: Roman times; Roads; Methodology; Geographical Information Systems.

RÉSUMÉ

La reconstruction d'un axe de circulation ancien part d'un ensemble de données nécessairement indirectes. En dessinant une proposition de tracé pour une des liaisons routières entre la capitale de la Lusitanie (*Augusta Emerita*, Mérida) et le port atlantique de *Olisipo* (Lisbonne), est apparue comme évidente la nécessité de réaliser une base documentaire géo-référenciée qui permette d'étayer l'hypothèse présentée.

L'auteure présente des questions soulevées par le traitement de cette information, cherchant à contribuer au débat sur la normalisation de l'enregistrement de l'information archéologique dans la perspective de la disponibilité et l'inter-opérationnalité des données.

MOTS CLÉS: Époque romaine; Voies; Méthodologie; Systèmes d'Information Géographique.

¹ Doutoranda na Universidade de Lisboa, maria.jose.almeida@campus.ul.pt.

Por opção da autora, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Os Sítios, os Pontos e o Mapa Deles

Maria José de Almeida ¹

As reflexões que apresento decorrem de trabalho em curso no âmbito do programa de doutoramento em Arqueologia e Pré-História na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, sob orientação dos professores doutores Carlos Fabião e Amílcar Guerra. Com a dissertação registada sob o título *De Augusta Emerita a Olisipo por Eborá: uma leitura do território a partir do Itinerário de Antonino*, proponho-me a cartografar e interpretar territorialmente uma das três vias que ligava a capital da Lusitania ao seu principal porto marítimo (*Item ab Olisipone Emeritam* – WESSELING, 1735: 416, linha 4 e 418, linha 5) ou, se se preferir, a via XII na classificação de Eduardo SAAVEDRA (1914).

O *Itinerário de Antonino* (CUNTZ, 1929; WESSELING, 1735) constitui-se como a fonte primária para este estudo, já que em nenhuma das outras fontes coevas ele é referido em toda a sua extensão ¹. Não sendo o objetivo do presente texto (nem da dissertação) fazer uma crítica desta fonte literária, convém recordar que se trata de uma compilação de cópias manuscritas medievais em que se encontram listados topónimos e distâncias. Estas listas austeras não apresentam qualquer uniformidade ou coerência entre os vários *itineraria*, não sendo fácil ao leitor contemporâneo compreender a que perceção, representação e organização do espaço geográfico correspondiam em época romana (SALWAY, 2007: 203-205).

No caso concreto do itinerário em estudo, aos topónimos listados apenas correspondem cinco localizações geográficas seguras: *Olisipo* (Lisboa), *Catobrica* (Setúbal), *Salacia* (Alcácer do Sal), *Eborá* (Évora) e *Emerita* (Mérida). Para os restantes (*Aquabona*, *Caeciliana*, *Malateca*, *Ad Atrum flumen*, *Dipone* e *Euandriana*) apenas existem propostas conjecturais, sem que haja consenso na sua localização entre os diferentes autores que se debruçaram sobre o tema (ALARCÃO, 2006; ALMAGRO-GORBEA, RIPOLLÈS I ALEGRE e RODRÍGUEZ MARTÍN, 2009; GORGES e RODRÍGUEZ MARTÍN, 1999; MANTAS, 2014; ROLDÁN HERVÁS e CABALLERO CASADO, 2014).

¹ Com efeito, apenas na chamada *Cosmografia do Anónimo de Ravena* (PINDER e PARTHEY, 1860) este itinerário aparece mencionado, mas separado como parte de dois trajetos com origem em *Hispalis* (Sevilha). Ambos são descritos em sentido inverso ao do *Itinerário de Antonino* e colocam algumas dúvidas na sua interpretação (ver ALARCÃO, 2006: 219; MANTAS, 2012: 146-201; ROLDÁN HERVÁS e CABALLERO CASADO, 2014: 64-67).

Além da identificação das estações viárias, a listagem de distâncias coloca também problemas de interpretação. A distância total entre o ponto inicial e o fim do trajeto, cujas localizações são inequívocas, é insuficiente para cumprir o percurso entre Lisboa e Mérida. Se considerarmos que as distâncias devem ser lidas sequencialmente no sentido Oeste-Este, correspondendo à distância entre estações pela ordem que são apresentadas, as distâncias intermédias entre pontos conhecidos também não são coerentes: entre *Catobrica* e *Salacia* são indicadas 46 milhas, o que excede claramente a distância necessária para fazer um percurso viário entre Setúbal e Alcácer do Sal, sem desvios cuja utilidade não se vislumbra ².

Por outro lado, entre *Ebora* e *Emerita* o itinerário contaria apenas 47 milhas, o que é manifestamente pouco para cobrir a distância real entre Évora e Mérida.

Estas dificuldades de leitura e interpretação da fonte primária serão discutidas no âmbito da dissertação em curso, não se aprofundando aqui a extensa problemática que envolvem. Contudo, foi a partir da identificação destas questões que surgiu a necessidade de inverter a abordagem tradicional na transposição do *Itinerário de Antonino* para uma representação geoespacial concreta. Ao não encontrar uma correspondência entre a fonte escrita e o território, a maioria dos autores considera que existem erros no texto, provavelmente decorrentes do processo de cópia dos manuscritos. Contudo, se começarmos por fazer uma leitura do território – considerando a informação arqueológica e geográfica disponível para a área que o itinerário atravessava –, eventualmente chegamos à conclusão que o erro está na forma como estávamos a fazer a leitura do texto.

Foi esta premissa que me levou a iniciar o trabalho pela construção de uma base documental georreferenciada que apoiasse e fundamentasse a minha proposta de traçado para a via XII do *Itinerário de Antonino*. Para cumprir essa tarefa tornou-se necessário reunir toda a informação arqueográfica disponível que pudesse contribuir para o estabelecimento de uma geometria para a via em estudo.

A primeira dificuldade encontrada foi a definição daqueles que seriam os dados a considerar e georreferenciar. Os testemunhos materiais diretos apresentam-se como os mais evidentes embora, na maior parte dos casos, sejam os mais difíceis de reconhecer no terreno.

A imagem clássica das vias romanas remete-nos invariavelmente para a ideia de calçada, sendo frequente que qualquer troço de via pavimentado com pedra seja popularmente conhecido como “estrada romana”. Sabemos, contudo, que o recurso ao calçamento não era tão frequente como a tradição popular o considera, sendo muitas vezes apenas reservado para as vias urbanas, suburbanas ou periurbanas. Também seria usado nas situações em que o terreno apresenta pouca dureza ou compactação e a calçada se torna assim um meio para contornar a dificuldade de progressão de pessoas, veículos e animais

² Considera-se que a milha romana corresponde a 1.480 metros (WIKANDER, 2008).

FIG. 1 – Calçada do Viso (Setúbal).

(QUILICI, 2008: 553-568). Por outro lado, a atribuição de uma cronologia apenas a partir das técnicas construtivas usadas é problemática, já que o calçamento “romano” se trata de uma tecnologia com longa diacronia de utilização.

No caso concreto do trajeto considerado, não existem na paisagem obstáculos significativos que obrigassem ao recuso à pavimentação da estrada. O único troço de via calçada cuja cronologia de construção parece ser romana é a chamada “calçada do Viso”, junto à cidade de Setúbal (FERREIRA *et al.*, 1993: 268 – CNS 14160 ³). Mas, mesmo neste caso, faltam elementos arqueológicos que confirmem inequivocamente a sua cronologia e, a confirmar-se, enquadrar-se-ia no acesso periurbano a *Catobrica*, podendo tratar-se de uma via de acesso à cidade e não parte do itinerário principal.

A mesma argumentação relativa à dificuldade de atribuição cronológica através da técnica construtiva pode ser usada para as obras de arte. À exceção da monumental ponte sobre o Guadiana na saída de *Emerita* (ÁLVAREZ MARTÍNEZ, 1983), nenhuma das pontes identificadas ao longo da via XII pode seguramente ser atribuída à época romana. Contudo, ao contrário do que acontece com a necessidade de pavimentação, o percurso inclui várias travessias de linhas de água que implicariam a utilização de pontes. Algumas delas poderão ter sido substituídas pelas construções modernas e contemporâneas que hoje

³ Código Nacional de Sítios na base de dados *Endovelico*, consultável em <http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/>.

conhecemos ou foram construídas em material perecível, não restando delas qualquer registo arqueológico (CORDERO RUIZ, 2013: 252-253). A maioria das travessias deveria ainda assim fazer-se a vau, considerando o regime irregular da rede hidrográfica da região e o facto das viagens se realizarem preferencialmente em época de estio.

Os marcos miliários são elementos seguramente identificadores da existência de uma via romana. No entanto, a sua identificação e georreferenciação não é isenta de problemas. Por serem elementos notáveis são frequentemente deslocados, não correspondendo necessariamente o seu local de achamento à sua localização original. Na via XII, o exemplo mais notável desta situação é o marco miliário que hoje se encontra a servir de base à pia batismal da igreja matriz de Evoramonte (IRCP 674 ⁴ = CNS 5837), não sendo naturalmente sustentável que a via vencesse as vertentes abruptas do monte para passar no topo onde cresceu o burgo medieval e moderno. A maioria dos marcos miliários epigrafados identificados no percurso encontra-se em depósito em museus, com documentação de incorporação escassa ou inexistente, tornando-se difícil a identificação da sua posição original na via ⁵.

Por outro lado, muitos dos marcos miliários inventariados são anepígrafos e/ou encontram-se fragmentados, levantando dúvidas sobre a sua classificação: alguns poderão corresponder a fustes de colunas ou outros elementos de construção de época romana, ou mesmo de outras cronologias. A confusão entre marcos miliários e menires pré-históricos também não é inédita, existindo no itinerário em estudo o caso de um exemplar, Monte do Moviso 3 / Menir de Sousa (CNS 28022), que alguns autores interpretam como marco miliário (BILOU, 2005: 54-55), outros como menir (CÂMARA..., 2005: 80), ou ainda menir reutilizado como miliário (CARNEIRO, 2008: 54).

Os topónimos referidos no *Itinerário de Antonino* que não correspondem a núcleos urbanos serão *mansiones* ou *mutationes*, locais de pernoita ou de muda de cavalos com serviços especificamente destinados aos viajantes. Tal como os miliários, estes locais estão inequivocamente associados à via, com a vantagem, em relação aos primeiros, que não podem ser deslocados quando perdem a sua funcionalidade. Mas certamente podem ser refuncionalizados quando a via que serviam perde importância face a outros itinerários. Por outro lado, o registo arqueológico deste tipo de ocupação é de difícil interpretação. Casos como o da Eira Velha, nos arredores de *Conimbriga* (SIMÃO e RAMOS, 2014), são absolutamente excepcionais na relação direta que se consegue estabelecer entre as estruturas identificadas e um troço de via.

Na maior parte dos casos, o que seriam *mansiones* e *mutationes* em época romana representa, em termos arqueológicos, um registo que não se distingue do de pequenos sítios de ocupação em solo rural, normalmente classificados como “casais rústicos”, mas que poderão corresponder a diferentes funcionalidades em época romana (edifícios de apoio à exploração agropecuária ou atividades extrativas de pequena escala, armazéns, oficinas, etc.).

A estes testemunhos materiais diretos da passagem da via devem ainda juntar-se outros que, indiretamente, são também indicadores da existência de uma via principal. Refiro-me a outras infraestruturas de transporte, como portos fluviais e marítimos, áreas de atividade económica com escala para a produção de excedentes para comercialização e aglomerados populacionais principais (*urbs*, independentemente do estatuto jurídico) ⁶. Embora estes possam estar afastados do *iter* (que é pensado em larga escala para unir diretamente pontos de interesse estratégico e/ou económico), terão sempre que contar com uma via secundária que garanta o acesso em pouco tempo à estrada principal.

Em síntese, todos os dados arqueológicos que são possíveis de associar à via em estudo colocam uma série de problemas no que diz respeito à sua identificação e localização. Problemas sem solução clara e inquestionável, na medida em que o registo arqueológico corresponde sempre a uma amostra de restos materiais aleatoriamente definida pela passagem do tempo, nem sempre significativa da realidade a que dizem respeito. As únicas soluções assentam em hipóteses possíveis e fundamentadas, baseadas numa interpretação que considere uma série de níveis de informação cumulativos, incluindo dados de natureza geográfica e de épocas histórias anteriores e posteriores: a referência a um itinerário régio medieval coincidente com uma determinada rota do *Itinerário de Antonino*, por si só, não implica que esta já existisse em épocas anteriores; mas, igualmente, a presença isolada de um marco miliário epigrafado também não é um indicador seguro da passagem no local de uma via romana.

Além dos problemas de identificação e localização, estes dados colocam também questões no que toca à sua representação espacial. À via deve corresponder, por definição, uma geometria linear coincidente com o seu eixo central. Contudo, como vimos, são poucos os troços de via que são diretamente identificáveis no terreno e, quando o são, não ultrapassam escassas centenas de metros. Assim, a linha cartografada como “via XII” deve ser lida como o resultado de uma interpretação do território com base na informação arqueológica e geográfica disponível.

⁶ A tradicional associação entre necrópoles e vias, que existe sobretudo em ambiente suburbano e periurbano, deve ser encarada com cautela porque a identificação de uma necrópole não implica necessariamente a passagem de uma via, já que aquelas podem ocorrer numa multiplicidade de contextos afastados da rede viária principal.

⁴ IRCP = ENCARNÇÃO, 1984.

⁵ É o caso do marco miliário “da Herdade de Alcobça” – particularmente relevante por ter a indicação expressa da contagem miliária –, depositado no Museu Nacional de Arqueologia (Lisboa) como sendo proveniente da freguesia da Terrugem, Elvas. Sobre a discussão da localização original, veja-se ALARCÃO, 2006: 233-234 e ALMEIDA *et al.*, 2011: 196-197.

Os sítios arqueológicos associados à via deveriam preferencialmente ser representados por polígonos. Se isso é possível no caso dos sítios que foram alvo de trabalhos arqueológicos, na maioria dos casos a opção escolhida pelos autores e instituições responsáveis pelo seu estudo e inventariação é a representação como ponto. Por outro lado, estes polígonos corresponderem muitas vezes à delimitação da área de incidência dos trabalhos arqueológicos realizados e não propriamente à área que ocupariam em época romana.

A bibliografia da especialidade constituiu-se como a primeira fonte de informação para a alimentação desta base de dados. Encontramos referências a este eixo viário na produção do discurso histórico ibérico desde o Renascimento. Contudo, esta atenção da historiografia não resulta necessariamente num conjunto homogêneo de dados que possa ser tratado de uma forma coerente em toda a extensão. Muitas das obras, incluindo algumas publicadas recentemente, não têm referências concretas que permitam transformar os dados arqueológicos em entidades com uma representação cartográfica precisa.

A escala a que é tratada a informação é também um elemento constrangedor a este respeito. As três vias que o *Itinerário de Antonino* refere entre *Olisipo* e *Emerita* aparecem sempre representadas nos mapas da rede viária da *Hispania* (ver, a título de exemplo, ALARCÃO *et al.*, 1995 e TALBERT, 2000). No entanto, à escala que é feita, esta representação limita-se a traçar linhas mais ou menos retas entre os pontos conhecidos do itinerário e os sítios são representados por pontos que coincidem muitas vezes com a geografia atual, sendo frequente a utilização das sedes das divisões administrativas contemporâneas mais próximas do “achado”. Por outro lado, se os estudos centrados em áreas regionais mais restritas – BILOU, 2005 ou SÁNCHEZ BARRERO, 2010, por exemplo – apresentam vantagens no que à compreensão do território diz respeito, podem perder a visão global necessária ao entendimento das rotas destinadas a unir pontos de grande distância. Nos estudos mais aproximados, nem sempre é fácil distinguir itinerários principais de vias secundárias e de ligação, sendo a imagem final por vezes um rendilhado de linhas tão pouco úteis quanto as grandes linhas retas das leituras de grande escala.

Além da bibliografia, foram considerados também os inventários institucionais de sítios arqueológicos disponíveis para a área que a via atravessa. No caso do território atualmente português, a base de dados *Endovelico* constitui um repositório de informação arqueológica resultante de “trabalhos de prevenção, salvaguarda, investigação e valorização patrimonial, desenvolvidos em Portugal Continental. A informação provém dos dados obtidos nos processos do arquivo histórico da arqueologia portuguesa e dos trabalhos de relocalização e identificação de novos sítios, realizados pelos serviços do Estado” (DIREÇÃO..., 2015). Esta base de dados é de acesso público, ainda que condicionado a registo prévio do utilizador no caso da informação geográfica. Sendo de atualização diária, convém referir que os dados tratados são relativos a 2014-05-08, data da exportação solicitada à Direção Geral do Património

Cultural (DGPC) no âmbito do meu trabalho académico ⁷.

A génese e desenvolvimento deste sistema de informação encontra-se publicada (BUGALHÃO e LUCENA, 2006; DIVISÃO..., 2002; SILVA, 2015), sendo importante reter que a informação relativa aos sítios arqueológicos, desde o primeiro ficheiro manual da década de 80 do século XX, foi sendo transferida de suporte e sistema numa perspetiva cumulativa. E essa perspetiva também foi adotada relativamente à estrutura de dados e terminologias (mais ou menos) controladas: campos e termos foram sendo acrescentados à medida das necessidades de gestão e da aplicação da legislação, ao longo da atribulada história institucional das sucessivas entidades que tutelam o património arqueológico em Portugal.

Não obstante os esforços de revisão e atualização que foram feitos, sobretudo durante a vigência do extinto Instituto Português de Arqueologia, a utilização da informação incluída na base de dados *Endovelico* deve ser tratada criticamente, sobretudo no que diz respeito aos dados repetidos e às discrepâncias no grau de detalhe existente entre registos de sítio arqueológico. Por outro lado, também a georreferenciação sofre as consequências da gestão casuística desta base de dados. Iniciada de uma forma sistemática apenas em 1999, em 2001 foram realizados testes que revelaram bastantes erros na informação migrada das anteriores versões e, dois anos depois, apenas 50 % dos sítios arqueológicos para os quais havia uma referência de coordenada geográfica se encontravam validados (BUGALHÃO e LUCENA, 2006: 179-180). Em Espanha, a inventariação de sítios arqueológicos é feita a nível autonómico, pelo que foi solicitado à então Consejería de Educación y Cultura do governo da Extremadura o acesso à *Carta Arqueologica de Extremadura* (CONSEJERÍA..., 2014) ⁸. Ao contrário do que acontece com a base de dados *Endovelico*, este não se trata de um documento público, tendo sido disponibilizado no âmbito específico do trabalho académico em curso. Os dados fornecidos resultam de uma filtragem feita pelos serviços por unidade administrativa atual (municípios por mim indicados) e por cronologia (época romana e tardo-antiga). A informação é limitada à designação, descrição e bibliografia. A georreferenciação é expressa através de uma única coordenada geográfica ou, num reduzido número de casos, um conjunto de coordenadas que definem um polígono.

Além destes dois inventários institucionais, foram considerados ainda os *Planos Diretores Municipais* (em Portugal) e os *Planos Generales de Ordenación Urbana* (Espanha), sempre que estes se encontram disponíveis em acesso aberto em linha e incluem informação georreferenciada relativa ao património arqueológico.

⁷ Agradece-se ao Departamento de Bens Culturais da DGPC, na pessoa da Dr.ª Ana Sofia Gomes, a disponibilização dos dados em formato editável.

⁸ Dados relativos a 2014-07-11.

FIG. 2 – Sítios arqueológicos identificados em torno da via XII (bibliografia e inventários institucionais).

Todos estes conjuntos de dados se encontram estruturados em função das divisões administrativas atuais, sendo frequente também que a bibliografia da especialidade as considere na definição de áreas de estudo (ver, por exemplo, CARNEIRO, 2011: vol. 1, pp. 11-15). Por esta razão, numa primeira abordagem, a recolha de dados foi delimitada pelas fronteiras administrativas dos municípios portugueses e espanhóis⁹ atravessados por um corredor definido grosseiramente pelas estações seguramente localizadas da via XII e pelas propostas de traçado da via cartografadas na bibliografia publicada nos últimos dez anos. No caso de conjuntos de dados apresentados em estudos ou projetos que ultrapassavam essas fronteiras administrativas, a informação foi considerada na totalidade. Esta primeira delimitação, de malha larga, teve como principal objetivo ter uma ideia global da informação arqueológica disponível para a construção da hipótese de traçado da via. A simples projeção de todos estes pontos no mapa (Fig. 2) revelou sobretudo a necessidade de tratamento desta informação em bruto, sendo claro que esta reflete mais a geografia da investigação e da gestão do património arqueológico do que a geografia do território em época romana e tardo-antiga.

A primeira operação de limpeza de dados foi a eliminação das redundâncias. O mesmo sítio arqueológico pode ser referido por designações diferentes na bibliografia e, mesmo dentro do mesmo sistema de informação, encontrar-se repetido (muitas vezes com grau de detalhe diferente) em mais do que um registo.

⁹ Chama-se a atenção que, no caso português, os municípios são unidades administrativas de nível 2, enquanto em Espanha os *municipios* são de nível 3.

Embora fossem eliminadas as redundâncias ao nível do registo pai (sítio arqueológico / monumento), mantiveram-se as diferentes referências pelas quais foi citado no grupo de informação “referências externas” (Fig. 3).

Esta operação implicou, sobretudo na informação proveniente da base de dados *Endovelico*, um esforço de interpretação para identificar registos diferentes que dizem respeito à mesma realidade arqueológica. Por razões que se prendem com os mecanismos de autorização e gestão de trabalhos arqueológicos em Portugal, a entidade da tutela faz muitas vezes corresponder a cada intervenção arqueológica um sítio arqueológico diferente, ainda que, em determinado momento da sua cronologia, os locais intervencionados fossem parte da mesma unidade. Isto é particularmente evidente no caso das cidades, mas este problema coloca-se também em ambiente rural, onde as particularidades dos procedimentos (sobretudo a nível de avaliação de impacto ambiental) implicam a multiplicação de intervenções em diferentes áreas do mesmo sítio arqueológico.

FIG. 3 – Estrutura relacional da base de dados.

Idealmente, a representação cartográfica dos sítios arqueológicos deveria corresponder a um polígono mas, como já foi referido, nem sempre dispomos da informação necessária para que a delimitação do sítio seja coerente com a sua existência no passado. Por essa razão, e também porque comparativamente eram muito poucos os sítios representados dessa forma na fonte original, optei por uniformizar a representação através de pontos ¹⁰.

Os dados foram armazenados em formato shp (*ESRI Shapefile*), que pode ser lido em aplicações SIG (Sistema de Informação Geográfica), aplicando-se os princípios da diretiva europeia INSPIRE (PARLAMENTO..., 2007) no que diz respeito à infraestrutura de dados espaciais.

O tratamento e revisão de dados implicou a uniformização da informação disponível através de uma única base de dados relacional que inclui os dados geoespaciais exportados do SIG. Esta base de dados foi construída em formato odb (*OpenDocument Database*), e pode ser lida em aplicações de código aberto como *OpenOffice*, *LibreOffice* ou *NeoOffice*. Mais importante que o *software* utilizado, contudo, é a normalização da estrutura de dados, terminologias e procedimentos na alimentação / revisão de dados: só assim se podem garantir os princípios de universalidade e interoperabilidade que devem nortear as boas práticas no registo de informação

Não existindo nenhuma norma nacional para o registo de informação relativa ao património histórico-cultural, a opção foi a adoção de uma estrutura que respeitasse a norma do ICOM, *CIDOC Conceptual Reference Model* (ICOM-CIDOC, 2015) que, desde 2006, tem o estatuto de norma internacional ISO 201127:2006 (*ISO...*, 2006).

A forma mais simples de respeitar esta norma e, simultaneamente, garantir mais interoperabilidade dos dados registados, pareceu-me ser a utilização de uma estrutura de dados pré-existente baseada no CIDOC-CRM. Considerando o trabalho desenvolvido no âmbito do English Heritage Trust e a ampla discussão das normas de registo de património histórico-cultural que tem dinamizado, em colaboração com outras entidades não governamentais e académicas (COUNCIL..., 2010), optei por adaptar a norma MIDAS (ENGLISH HERITAGE, 2012) à língua portuguesa e às necessidades específicas do trabalho a desenvolver ¹¹.

A única diferença significativa na adaptação que fiz na estrutura de dados foi a inclusão de um grupo de informação a que chamei “localização histórica”, que inclui informação relativa à toponímia e unidade(s) administrativa(s) dos sítios identificados em época romana e tardo-antiga, sempre que essa correspondência é possível. Em relação às divisões administrativas, abre-se também a hipótese de registar os diferentes enquadramentos

¹⁰ Nos casos em que a representação era poligonal foi utilizado o centróide.

¹¹ A correspondência e mapeamento dos campos do sistema MIDAS na norma CIDOC-CRM pode ser encontrado em *CIDOC-CRM...*, s.d.

administrativos que determinado local teve ao longo da história. O enquadramento respeitante ao momento presente é expresso na tabela “localização administrativa”, numa relação de 1 para 1. Contudo, parece relevante registar, numa relação de 1 para *n*, outras designações e geometrias que enquadraram administrativamente aquela realidade arqueológica ao longo do tempo. Isto pode ser particularmente relevante para a compreensão e contextualização de informação bibliográfica e documental que refere os sítios arqueológicos em estudo ¹².

Além da estrutura de dados, outra preocupação de normalização prende-se com a terminologia usada.

No caso da tipologia de sítios a necessidade de uniformização é evidente, nunca tendo havido consenso entre os arqueólogos portugueses sobre os termos e respetiva definição a usar. Acresce a isto o facto da maioria dos autores não definir (ou remeter para uma definição externa) o significado dos termos que usa, causando alguma confusão na altura de comparar dados provenientes de diferentes fontes. O “glossário” usado no campo “tipo de sítio” da base de dados *Endovelico* é um bom exemplo destes problemas, verificando-se uma série de redundâncias entre termos, sem que haja uma definição clara do que se entende por cada um deles. Curiosamente, o único termo que apresenta uma “descrição” é relativo à época romana e apresenta-se como equivalente a outro que também está presente na mesma lista (termo: “quinta”; descrição: “*ou granja, aplicável ao povoamento rural romano*”).

Na ausência de um *thesaurus* ou de um vocabulário controlado em língua portuguesa que possa ser usado para a classificação de tipos de sítio arqueológico, pareceu-me lógico adaptar uma proposta já existente que pudesse ser facilmente traduzida. A escolha recaiu sobre o *Art & Architecture Thesaurus* desenvolvido pelo Getty Research Institute (J. PAUL..., 2015). Podendo existir dúvidas decorrentes da tradução, o termo é sempre acompanhado pelo identificador único (ID) do *thesaurus* original, sendo assim mais fácil aceder à respetiva definição e posição hierárquica. O mesmo princípio foi usado para os termos a utilizar em campos relativos à localização histórica, recorrendo-se nesses casos aos vocabulários do projeto *Pleiades* (*ANCIENT...*, 2012).

Ao esforço de normalização e limpeza de dados juntou-se também o de delimitação geográfica da área em estudo. A reconstituição do traçado da via é representada por um vetor, mas é evidente a necessidade de considerar a informação disponível sobre a ocupação humana do território na sua envolvente durante o período romano. Como definir especialmente essa envolvente?

Se conhecêssemos com rigor as fronteiras das unidades administrativas romanas, faria sentido usar como delimitação os territórios das cidades atravessados pela via XII. Contudo, não só não os sabemos cartografar, como provavelmente essas fronteiras terão variado ao longo

¹² Ver nota 5.

do tempo que genericamente consideramos como época romana na península ibérica. Aliás, a cronologia da utilização da via em estudo referida no *Itinerário de Antonino* é muito longa e, na realidade, a informação arqueológica compilada constitui um palimpsesto de testemunhos de ocupação do território que não são necessariamente contemporâneas.

O traçado proposto é assim assumidamente artificial, representando a minha interpretação dos dados com base na informação arqueológica e nas características do território, complementadas por fontes históricas escritas e cartográficas. Não existindo evidência material segura da estrada (ou estradas) que constituíam o itinerário em estudo, esta artificialidade é uma contingência da própria disciplina. Por essa razão, pareceu-me que a delimitação da envolvente podia ser também artificial: considerei um corredor de duas milhas para cada lado do eixo central da via, definido por um *buffer* gerado a partir da linha desenhada.

Ainda que esteja consciente da fragilidade da hipótese, decorrente da natureza da amostra de dados tratados, o esforço de sistematização e normalização da informação disponível revelou-se essencial na fundamentação da proposta apresentada. Só com os dados tratados desta forma se podem, por exemplo, arriscar interpretações com base na distribuição de tipo de sítios arqueológicos ao longo do traçado: aparentemente, as estruturas de produção na envolvente da via encon-

tram-se associadas à área dos estuários do Tejo e do Sado, numa zona onde a via devia ter um carácter complementar ao transporte fluvial. Por outro lado, as infraestruturas associadas ao percurso terrestre concentram-se ao longo de todo o traçado entre a capital provincial e *Salacia*, o primeiro porto que o viajante encontraria se viajasse no sentido Este-Oeste ou, no percurso inverso, o efetivo início da viagem por estrada de quem se dirigia do oceano a *Augusta Emerita* (Fig. 4). O principal objetivo desta forma de tratamento da informação recolhida ultrapassa contudo o âmbito do meu trabalho académico: o esforço de estruturação e normalização pretende garantir a disponibilidade e interoperabilidade dos dados à comunidade de interessados. Por outro lado, espero contribuir para o debate necessário à construção de inventários estruturados de informação de âmbito arqueológico, muitas vezes negligenciados no discurso científico e na gestão do património cultural. Sabendo que o objeto de estudo da arqueologia enquanto disciplina é irremediavelmente fragmentário e corresponde a uma pequeníssima parte da realidade história que representa, a nossa obrigação como oficiais deste ofício é garantir a solidez da argumentação na qual baseamos as nossas hipóteses. Essa solidez só é possível se a informação que tratamos estiver devidamente estruturada e, sobretudo, se os dados poderem ser reutilizados sem grande esforço por outros investigadores dispostos a testar, validar e contradizer as nossas propostas. 🏹

FIG. 4 – Distribuição de sítios por tipologia (infraestruturas de transporte e produção).

BIBLIOGRAFIA

- ALARCÃO, Jorge de (2006) – “As Vias Romanas de *Olisipo a Augusta Emerita*”. *Conimbriga*. 45: 211-251.
- ALARCÃO, Jorge de *et al.* (1995) – *Tabula Imperii Romani: hoja J-29, Lisboa: Emerita, Scallabis, Pax Iulia, Gades*. Madrid: Inst. Geográfico Nacional.
- ALMAGRO-GORBEA, Martín; RIPOLLÉS I ALEGRE, Pere Pau e RODRÍGUEZ MARTÍN, F. Germán (2009) – “Dipo. Ciudad «Tartescio-Turdetana» en el Valle del Guadiana”. *Conimbriga*. 48: 5-60.
- ALMEIDA, Maria José de *et al.* (2011) – “De *Augusta Emerita* a *Olisipo*: proposta de traçado para o primeiro troço da via XII do Itinerário de Antonino”. In CARNEIRO, André (ed.). *Arqueologia do Norte Alentejano: comunicações das 3as Jornadas*. Lisboa: Colibri / Câmara M. de Fronteira, pp. 193-201.
- ÁLVAREZ MARTÍNEZ, José María (1983) – *El Puente Romano de Mérida*. Badajoz: Museo Nacional de Arte Romano, Patronato Nacional de Museos (*Monografías Emeritenses*, 1. I).
- ANCIENT World Mapping Center and Institute for the Study of the Ancient World (2012) – “Pleiades: Vocabularies”. *Pleiades*. Em linha. Disponível em: <http://pleiades.stoa.org/home> [consultado em 28-12-2012].
- BILOU, Francisco (2005) – *Sistema Viário Antigo na Região de Évora*. Lisboa: Edições Colibri. 2.
- BUGALHÃO, Jacinta e LUCENA, Armando (2006) – “As Novas Tecnologias Como Instrumento de Gestão e de Divulgação do Património: o exemplo do Endovélico - Sistema de Gestão e Informação Arqueológica”. In *Encontros Culturais do Baixo Tâmega: património actas*. Baião: Câmara M. de Baião. Vol. 1.
- CÂMARA Municipal de Évora (2005) – *Plano Director Municipal. Estudos de Caracterização do Território: Anexo IV - Inventário do património arquitectónico e arqueológico concelhio*. Em linha. Disponível em: http://www2.cm-evora.pt/pdme/01_ANEXO_IV/Anexo_IV.pdf [consultado em 14-05-2012].
- CARNEIRO, André (2008) – *Itinerários Romanos do Alentejo: uma releitura de “As grandes vias da Lusitânia o Itinerário de Antonino Pio” de Mario Saa, cinquenta anos depois*. Lisboa: Comissão de Coord. e Desenvolvimento Regional do Alentejo.
- CARNEIRO, André (2011) – *Povoamento Rural no Alto Alentejo em Época Romana. Vectores estruturantes durante o Império e Antiguidade Tardia*. Tese de Doutoramento, Universidade de Évora. Em linha. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10174/11094> [consultado em 01-06-2012].
- CIDOC CRM Mappings, Specializations and Data Examples [s.d.] – Em linha. Disponível em: http://www.cidoc-crm.org/crm_mappings.html [consultado em 05-10-2015].
- CONSEJERÍA de Educación y Cultura - Dirección General de Patrimonio Cultural (2014) – *Carta Arqueológica de Extremadura*. 14 July 2014. Gobierno de Extremadura.
- CORDERO RUIZ, Tomás (2013) – *El Territorio Emeritense Durante la Antigüedad Tardia (Siglos IV-VIII): génesis y evolución del mundo rural lusitano*. Mérida [Madrid]: Instituto de Arqueología / Consejo Superior de Inv. Científicas (*Anejos de Archivo Español de Arqueología*, 66).
- COUNCIL (The) for British Archaeology (2010) – *FISH. The Forum on Information Standards in Heritage*. Em linha. Disponível em: <http://www.fish-forum.info/index.htm> [consultado em 06-03-2012].
- CUNTZ, Otto (ed.) (1929) – *Itineraria Romana: Itineraria Antonini Augusti et Burdigalense*. Berlim: Walter de Gruyter. Em linha. Disponível em: <https://books.google.pt/books?id=S7noTOkuV0QC&hl=pt-PT> [consultado em 07-10-2010].
- DIREÇÃO Geral do Património Cultural (2015) – “Endovélico: base de dados da DGPC”. *Portal do Arqueólogo*. Em linha. Disponível em: <http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios> [consultado em 06-11-2015].
- DIVISÃO de Inventário do Instituto Português de Arqueologia (2002) – “Endovélico: sistema de gestão e informação arqueológica”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 5 (1): 277-283.
- ENCARNAÇÃO, José d’ (1984) – *Inscrições Romanas do Conventus Pacencis: subsídios para o estudo da romanização*. Coimbra: Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Em linha. Disponível em <https://estudogeral.sib.uc.pt/jspui/handle/10316/578> (consultado em 06-11-2015).
- ENGLISH HERITAGE (2012) – *MIDAS Heritage. The UK Historic Environment Data Standard, v1.1*. Em linha. Disponível em: <http://www.english-heritage.org.uk/professional/archives-and-collections/nmr/heritage-data/midas-heritage/> [consultado em 31-10-2012].
- FERREIRA, Carlos Jorge *et al.* (1993) – *O Património Arqueológico do Distrito de Setúbal: subsídios para uma carta arqueológica*. Setúbal: Associação de Municípios do Distrito de Setúbal.
- GORGES, Jean-Gérard e RODRÍGUEZ MARTÍN, F. Germán (1999) – “Un Nouveau Milliaire de Magnence en Hispanie. La borne de Torre Águilla (Montijo, Badajoz): épigrafié et territoire”. In *Économie et Territoire en Lusitanie Romaine (Madrid, 1997)*. Madrid: Casa de Velázquez, pp. 241-262.
- ICOM-CIDOC (2015) – *Definition of the CIDOC Conceptual Reference Model: Version 6.0*. ICOM / CIDOC Documentation Standards Group. Em linha. Disponível em: http://cidoc-crm.org/official_release_cidoc.html [consultado em 07-01-2015].
- ISO - International Organization for Standardization (2006) – *Information and Documentation. A reference ontology for the interchange of cultural heritage information*. Em linha. Disponível em: http://www.iso.org/iso/catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?cnumber=34424 [consultado em 30-08-2011].
- J. PAUL (The) Getty Trust (2015) – *Art & Architecture Thesaurus*. Getty Research Institute. Em linha. Disponível em: <http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/index.html> [cons. em 09-02-2012].
- MANTAS, Vasco (2012) – *As Vias Romanas da Lusitânia*. Mérida: Museo Nacional de Arte Romano (*Studia Lusitana*, 7).
- MANTAS, Vasco (2014) – “As Estações Viárias Lusitanas nas Fontes Itinerárias da Antiguidade”. *Humanitas*. 66: 231-256.
- PARLAMENTO Europeu e Conselho Europeu (2007) – *Directiva 2007/2/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Março de 2007, que estabelece uma infra-estrutura de informação geográfica na Comunidade Europeia (INSPIRE)*. Em linha. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:108:0001:0014:PT:PDF> [consultado em 02-02-2012].
- PINDER, Moritz e PARTHEY, Gustav (eds.) (1860) – *Ravennatis anonymi cosmographia et Guidonis geographica: ex libris manu scriptis*. Em linha. Disponível em: <http://www.archive.org/details/ravennatisanonym00geoguoft> [cons. em 02-08-2010].
- QUILICI, Lorenzo (2008) – “Land Transport. Part 1: Roads and Bridges”. In *The Oxford Handbook of Engineering and Technology in the Classical World*. Oxford / New York: Oxford Univ. Press, pp. 551-579.
- ROLDÁN HERVÁS, José Manuel e CABALLERO CASADO, Carlos (2014) – “Itinera Hispana: Estudio de las vías romanas en Hispania a partir del Itinerario de Antonino, el Anónimo de Ravena y los Vasos de Vicarello”. In *El Nuevo Milenario: boletín sobre vías romanas, historia de los caminos y otros temas de geografía histórica*. 17.
- SAAVEDRA, Eduardo (1914) – *Discursos Leídos ante la Real Academia de la Historia en la Recepción... de Don Eduardo Saavedra...* [Contestación de Don Aurelio Fernández-Guerra y Orbe] [Texto impreso]. 2a ed. Madrid: [Fontanet].
- SALWAY, Benet (2007) – “The Perception and Description of Space in Roman Itineraries”. In *Wahrnehmung und Erfassung geographischer Räume in der Antike*. Mainz am Rhein: Von Zabern, pp. 181-209.
- SÁNCHEZ BARRERO, Pedro Dámaso (2010) – *Itinerarios y Caminos Romanos en el Entorno Emeritense*. Mérida: Instituto de Arqueología de Mérida (*Aetecina: Colección de Estudios Históricos de la Lusitania*, 6).
- SILVA, António Carlos (2015) – “O Sítio n.º 1 do Endovélico”. *Memórias das Pedras Talhas*. Em linha. Disponível em: <http://pedrastalhas.blogspot.pt/2015/11/o-sitio-n-1-do-endovelico-todos-os.html?spref=fb> [consultado em 09-11-2015].
- SIMÃO, Inês e RAMOS, Rui (2014) – “Eira Velha: A Roman Way Station in the Periphery of Conimbriga (Portugal)”. In *XVIII CIAC - Centro y periferia en el Mundo Clásico / Centre and periphery in the ancient world*. Mérida: Museo Nacional de Arte Romano.
- TALBERT, Richard (2000) – *Barrington Atlas of the Greek and Roman world* [mapa]. Princeton, N. J.: Princeton University Press.
- WESSELING, P. (ed.) (1735) – *Vetera Romanorum itineraria, sive, Antonini Augusti Itinerarium: Cum integris Jos. Simleri, Hieron. Suritae, et And. Schotti notis. Itinerarium Hierosolymitanum, et Hierocli Grammatici synecdemus*. Amsterdão: J. Wetstenium & G. Smith.
- WIKANDER, Charlotte (2008) – “Weights and Measures”. In *The Oxford Handbook of Engineering and Technology in the Classical World*. Oxford / New York: Oxford Univ. Press, pp. 759-768.